

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

2(92)'2020

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 2(92)'2020

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонАУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- Дорофиев Вячеслав Владимирович** – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Барышников Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белоусов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 25.06.2020 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонАУиГС, протокол № 13 от 25.06.2020 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 25,81.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Большаков С.Н., Ткачев С.А., Квашнева А.Е. Инновационные стратегии бизнеса региона: на примере Республики Коми Северо-западного Федерального округа	4
Василенко Д.В. Теоретический подход к выделению особенностей в территориальном экономическом развитии	12

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беганская И.Ю., Трощина М.В. Формирование механизма управления развитием туристической дестинации Донецкой Народной Республики	21
---	----

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беленцов В.Н., Дорофиев В.В., Родионов А.В. Идентификация ненаблюдаемых видов экономики на основе системы национальных счетов	32
Бойко С.В. Научно-методические подходы к исследованию эффективности налоговой системы РФ	39
Верига А.В., Криштопа И.В. Новации в учете необоротных активов в бюджетном секторе Донецкой Народной Республики	49
Губерная Г.К. Потребительская экономика и её «продукты»: ненаучные выводы научных исследований	55
Иванина Е.А. Социальные инвестиции как фактор развития человеческого капитала	65
Курган Е.Г., Коваль Е.А. Анализ развития системы управления архивным делом Донецкой Народной Республики	72
Палий Н.С. Геймификация как экономический инструмент	90
Пожидаев А.Е. Научно-методические подходы к определению эффективности труда государственных гражданских служащих в Луганской Народной Республике	96
Рудченко Т.И. Социальная концепция безусловного базового дохода: Преимущества и риски внедрения	104
Саенко В.Б. Инвестиционная политика ДНР на этапе интеграции в экономическую систему РФ	113
Тарханова Н.А., Тимошко Г.В. Социально-экономическое неравенство населения: проблемы и решения	119

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Возиянова Н.Ю., Азарян А.А. Развитие стратегического управления предприятиями и другими хозяйствующими образованиями сферы услуг	129
Евсеенко В.А. Организация налогового аудита на предприятии: теоретические и практические аспекты	142
Малик М.А., Сергеев Р.А. Сертификация и стандартизация предприятий пищевой промышленности Республики как фактор разработки и реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности	152
Степанчук С.С., Гордеева Н.В. Использование лизинга – перспективный путь развития предприятий угольной промышленности	159
Ульяницкая О.В. Разработка регламента и формы паспорта угроз экономической безопасности промышленного предприятия	165

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Гладкий Н.А. К вопросу о классификации организационных форм социального предпринимательства	172
Петрушевская В.В., Шарый А.Н. Сущность малого предпринимательства в процессе его становления и перспективного развития	177

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Горячева Е.А. Особенности управления кадрами в разных странах мира 184
Климова П.А. Анализ состояния управления человеческими ресурсами как составляющей человеческого потенциала 190
Котов Е.В. Организационная культура высшей школы в условиях политико-экономической неопределенности 196

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Лисицына М.А. Тенденции развития машиностроительной отрасли Донецкой Народной Республики 203
Троицкая Р.А. Использование проектного подхода в реструктуризации углепромышленных предприятий 209
Федорова А.В. Совершенствование системы управления организацией на основе индикаторов экономической безопасности 215

C O N T E N T S

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Bolshakov S.N., Tkachev S.A., Kvashneva A.E. Innovative Business Strategies of the Region: on the example of the Komi Republic of Northwestern Federal District 4
Vasilenko D.V. Theoretical Approach to Determination of Features in Territorial Economic Growth 12

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Beganskaya I.IU., Troschina M.V. Formation of Management Mechanism of Touristic Destination Development of the Donetsk People’s Republic 21

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Belentsov V.N., Dorofienko V.V., Rodionov A.V. Non-observed Types of Economy Identification based on the National Accounting System 32
Boyko S.V. Scientific and Methodological Approaches to the Research of the Effectiveness of Fiscal System of the Russian Federation 39
Veriga A.V., Krishtopa I.V. Innovations in Accounting of Non-current Assets in Public Sector of the Donetsk People’s Republic 49
Gubernaya G.K. Consumptive Economy and its «Products»: Non-scientific Conclusions of Scientific Research 55
Ivanina E.A. Social Investments as a Factor of Human Capital Development 65
Kurgan E.G., Koval E.A. The Analysis of System Development Management of Archival Affairs of Donetsk People’s Republic 72
Paliy N.S. Gamification as an Economic Instrument 90
Pozhidaev A.E. Scientific and Methodological Approaches to the Determination of Public Servants Labor Productivity in Lugansk People’s Republic 96
Rudchenko T.I. Social Conception of Universal Basic Income: Advantages and Risks of Introduction 104
Saenko V.B. Investment Policy of DPR at the Stage of Integration into Economic System of Russian Federation 113
Tarhanova N.A., Timoshko G.V. Social and Economic Disparity of Population: Problems and Solutions 119

STRATEGY AND TACTICS OF ENTERPRISE ACTIVITY UNDER MARKET CONDITIONS

Voziyanova N.IU., Azaryan A.A. Strategic Management Development of Enterprises and other Economic Entities of Service Industry 129

Evseenko V.A. Organization of Tax Audit at the Enterprise: Theoretical and Practical Aspects	142
Malik M.A., Sergeev R.A. Certification and Standardization of Food Industry Enterprises of Republic as a Factor of Development and Realization of the Strategy of Competitiveness Ensurance	152
Stepanchuk S.S., Gordeeva N.V. Leasing as a Prospective Way of Coal Industry Enterprises Development	159
Ulyanitskaya O.V. Development of the Order and the Form of an Economic Safety Data Sheet of Industrial Enterprise	165

ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT, MARKETING

Gladkiy N.A. On the Classification of Social Business Organizational Forms	172
Petrushevskaya V.V., Sharyiy A.N. The Essence of Small Business in the Process its Formation and Prospective Development	177

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Goryacheva E.A. Personnel Management Peculiarities in Different Countries	184
Klimova P.A. The Analysis of the State of Human Resource Management as a Component Part of Human Potential	190
Kotov E.V. Corporate Culture of Higher Educations under Conditions of Political and Economic Uncertainty.....	196

YOUNG SCIENTISTS RESEARCH

Lisitsyina M.A. Trends of Development of Machine Building Industry of Donetsk People's Republic	203
Troitskaya R.A. Usage of Project-based Approach in Restructuring of Coal Industry Enterprises	209
Fedorova A.V. Improvement of Enterprise Management System on the basis of Economic Safety Indicators	215

2. Kraenkova K.I. Prerequisites and Factor of Social Entrepreneurship Development in the Republic of Belarus / K.I. Kraenkova, E.V. Vankevich // *Vestnic of Vitebsk State Technological University*. – 2018. – No. 1 (34). – P. 164-178.

3. Арай Ю.Н. Бизнес-модели в социальном предпринимательстве: типология и особенности формирования: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ю.Н. Арай. – СПб. – 2015. – 14 с.

4. Климанов Д.Е. Бизнес-модели: основные направления исследований и поиски содержательного фундамента концепции / Д.Е. Климанов, О.А. Третьяк // *Российский журнал менеджмента*. – 2014. – Т.12. – № 3. – С. 107-130.

5. Теория и практика корпоративной социальной ответственности / под ред. Е.В. Неходы. – Томск: ТГУ, 2015. – 340 с.

УДК: 334.01

СУЩНОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССЕ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,

**д-р экон. наук, профессор кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы**

**при Главе Донецкой Народной Республики»;
ШАРЫЙ А.Н.,**

аспирант кафедры финансов

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы**

при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье исследованы теоретико-методические подходы к научной категории «малое предпринимательство». Рассмотрены концептуальные положения экономической науки в части понимания содержания и роли малого предпринимательства в социально-экономическом развитии общества. Дополнения и уточнения указанной научной категории позволили сформировать собственное видение такого социально-экономического явления как «малое предпринимательство». По результатам научного исследования определена ведущая роль малого предпринимательства в обеспечении развития государственной экономики как на национальном, так и на местном уровне. Путём анализа и систематизации информации, полученной из официальных статистических источников, прогнозных показателей и официальных отчётов о развитии малого предпринимательства, материалов монографических исследований, а также научной и периодической литературы, выявлены организационно-экономические основы его формирования и эффективного развития в Донецкой Народной Республике. Описаны особенности хозяйственной деятельности малого бизнеса с определением основных отличительных признаков предпринимателя, которые базируются на применении творческих навыков, таланта и умений в решении проблемных ситуаций в предпринимательской деятельности. Предложены мероприятия по решению задач перспективного развития малого предпринимательства, основанные на формировании навыков внедрения инноваций и рационализаторских подходов, с учётом готовности субъектов малого предпринимательства (бизнесменов) к рискам.

Ключевые слова: малые предприятия, субъекты малого бизнеса, предпринимательство, социально-экономическое развитие, эффективность предпринимательской деятельности.

The article explores the theoretical and methodological approaches to the scientific category of «small business». The conceptual provisions of economic science in terms of understanding the content and role of small business in the socio-economic development of society are considered. Additions and clarifications of the indicated scientific category allowed the author to form his own vision of such a socio-economic phenomenon as «small business». According to the results of scientific research, the leading role of small business in ensuring the development of the state economy, both at the national and local levels, has been determined. By analyzing and systematizing the information obtained from official statistical sources, forecast indicators and official reports on the development of small business, materials from monographic studies, as well as scientific and periodical literature, the organizational and economic foundations of its formation and effective development in the Donetsk People's Republic are revealed. Features of the economic activities of small businesses are described with the definition of the main distinguishing features of an entrepreneur, which are based on the application of creative skills, talent and skills in solving problem situations in his entrepreneurial activity. Measures are proposed for solving the problems of the prospective development of small business, based on the formation of skills for introducing innovations and rationalization approaches, taking into account the readiness of small businesses (businessmen) to risks.

Keywords: *small enterprises, small business entities, entrepreneurship, socio-economic development, entrepreneurial activity efficiency.*

Актуальность и постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования, когда государство столкнулось с множеством социально-экономических проблем, которые могут спровоцировать вывоз капиталов из Донецкой Народной Республики, необходима активизация процессов становления и перспективного развития в сфере предпринимательства. Опыт зарубежных стран показывает, что малые предприятия играют большую роль в экономике. Их развитие влияет на ускорение научно-технического прогресса, насыщение рынка товарами необходимого качества, создание дополнительных рабочих мест, то есть решает многочисленные актуальные экономические, социальные и другие проблемы. Во всех экономически развитых странах государство осуществляет поддержку малого предпринимательства. Население всё больше занимается предпринимательской деятельностью. В связи с этим возрастает интерес к изучению проблем функционирования малых предприятий, анализу тенденций, изменений и особенностей управления структурами этого сектора экономики в Донецкой Народной Республике.

Анализ последних исследований и публикаций. Неоценимый вклад в финансово-экономическую теорию становления малого предпринимательства внесли учёные, которых по праву можно назвать родоначальниками учения о предпринимательстве: Р. Кантильон, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сей, А. Смит, Ф. Хайек, Й. Шумпетер и др. [3, 5, 8]. Их работы посвящены исследованию экономической природы и характеристикам предпринимателя как субъекта, осуществляющего производственно-хозяйственную деятельность.

Среди современных адептов исследуемой сферы стоит отметить работы М. Антоновой, А. Байгеловой, В. Бариновой, В. Громова, С. Земцова, А. Красносельских, А. Литвиненко, Н. Милогорова, А. Потаповой, А. Сауруковой, Т. Феофиловой, Ю. Царевой и др. [1, 2, 6]. Эти авторы акцентируют внимание на различных проблемах функционирования малого предпринимательства и путях их решения через государственную и региональную финансово-кредитную поддержку, совершенствование механизма функционирования и управления деятельностью упомянутых субъектов экономики.

Целью статьи является обоснование теоретических подходов к пониманию сущности малого предпринимательства в процессе его становления и перспективного развития.

Изложение основного материала исследования. Впервые теоретическое осмысление понятия «предпринимательство» осуществлено французским экономистом Ричардом Кантильоном в XVII веке. Он ввёл в экономическую терминологию понятие «предприниматель», который обладает следующими отличительными чертами: за определённую цену покупает средства производства; не зная, по каким ценам может осуществляться реализация; обладает фиксированным доходом и несёт риск вследствие собственного дела; принимает решение и удовлетворяет собственные потребности в условиях неопределённости; готов брать на себя риск; деятельность направлена в будущее; его действия характеризуются надеждой получить доход и готовностью к расходам [3].

Стоит отметить, что вначале предпринимательскую деятельность рассматривали исключительно с позиции осуществления производственной или коммерческой (торговой) деятельности. Однако согласно новой концепции австрийского экономиста Йозефа Шумпетера [8] предприниматель определён как субъект, который должен осуществлять свою деятельность не так, как другие, а используя инновации. То есть начинается новое направление деятельности, которым, наряду с производственной и коммерческой деятельностью, может заниматься предприниматель, т.е. инновационной деятельностью.

Й. Шумпетер предпринимательскую функцию отождествлял с позицией экономического лидерства и новаторства. Он постоянно подчёркивал, что инновация является детищем предпринимательства, а предприниматель – создатель инноваций, реализуемых через пять типов комбинаций: производство новых благ и улучшение качества имеющихся; внедрение новых способов производства или коммерческого использования имеющихся товаров; открытие и освоение новых рынков сбыта; освоение новых источников получения сырья или полуфабрикатов; проведение реорганизации в отрасли и создание промышленных организаций нового типа [5].

В современных научных исследованиях инновационность малых предприятий трактуется так: «Они выполняют роль первопроходцев в научно-техническом прогрессе, «полигонов», где отрабатываются новые технологии и разработки, новая техника и тому подобное. Это позволяет не рисковать всем объёмом производства, капитала, рабочей силы, а в малых формах моделировать новые производственные идеи и только после определённого опыта перенести их в общественное производство в целом» [1].

Итак, многоаспектность малого предпринимательства, с точки зрения как количественных, так и качественных свойств, наделяет его как экономическую категорию такими содержательными признаками: независимость, инициативность, индивидуализация, общественный характер, адаптивность, динамичность, инновационность (креативность), рискованность и имущественная ответственность, результативность.

Хотя можно отметить, что социально-экономическая природа малого предпринимательства дополняется и другими характеристиками: малое предприятие может быть основано как на личном труде собственника и членов его семьи, так и на использовании наёмного труда в сочетании с производственно-управленческой деятельностью хозяина (его семьи).

Если сопоставить современные критерии отнесения субъектов к малому предпринимательству, то именно предприниматель является одним из ключевых субъектов этой формы организации бизнеса, которую так широко исследовало много учёных. Однако с развитием капиталистических отношений всё более широкое рассмотрение приобретают учения, посвящённые исследованию различий между капиталистами, предпринимателями и менеджером. Это побудило к возникновению большого количества новых форм предпринимательской деятельности – корпоративных и индивидуальных компаний, где капиталист уже не выступал в роли предпринимателя, а

предприниматель соответственно капиталистом, а роль менеджера сводилась к профессиональной деятельности, выполнению функции управления деятельностью предприятия.

По нашему мнению, в определении категории «малое предпринимательство» необходимо учитывать не столько количественные критерии (количество работающих, размеры капитала, прибыли, денежного обращения, объёмы валовой продукции, продажи и т.п.), сколько качественную характеристику (правовая независимость, единство права собственности и непосредственного управления фирмой; непосредственный характер отношений между хозяином и рабочим, полная ответственность за результаты хозяйствования; небольшой рынок сбыта, семейное ведение дела и т.п.). Деятельность малого предпринимательства в то же время не обязательно должна быть особенно рискованной и/или инновационной, но ограничиваться при этом определённой экономической ответственностью.

Итак, сложная организационно-экономическая, социально-психологическая природа категории «предпринимательство» характеризуется специфическими содержательными признаками, без которых оно не существует как таковое, а именно: независимость, инициативность, индивидуализация, общественный характер, адаптивность, динамичность, инновационность (креативность), рискованность и имущественная ответственность, результативность.

Малый бизнес – одна из самых динамичных форм организации предпринимательской деятельности, поэтому сегодня её можно рассматривать как экономическую категорию, тип экономического мышления, как метод хозяйствования и как сектор экономики. На этом основании можно выделить следующие направления трактовки категории «малое предпринимательство» [7]:

1) экономическая категория, отражающая систему экономических отношений, возникающих в процессе особой формы экономической деятельности между субъектами малого бизнеса, между малым и крупным бизнесом, между государством и субъектами малого бизнеса;

2) типологическая форма предпринимательской активности, основанная на инновационном подходе к выбору и комбинации ресурсов в процессе производства продукции, на экономической самостоятельности и свободном выборе направлений и методов деятельности, на личной имущественной ответственности в условиях постоянного риска и систематичности, направленная на получение предпринимательского дохода, удовлетворение потребности в самореализации и личностной самоидентификации граждан, которая имеет качественные особенности (сочетание предпринимателя, владельца и управляющего в одном лице; правовая и экономическая независимость, индивидуальная ответственность за результаты деятельности; ограниченность ресурсов и производственной мощности; существенная роль личности предпринимателя в управлении и др.);

3) сектор национальной экономики, объединяющий совокупность субъектов хозяйствования, которые признаны субъектами малого бизнеса в соответствии с законодательством государства;

4) элемент механизма взаимодействия разнородных социально-экономических типов производства в процессе перехода многоукладной экономики к современному научно-техническому уровню развития производительных сил.

Страны-участницы Европейского союза (ЕС) в определении малых предприятий придерживаются количественного показателя занятости, который не превышает 49 человек, а годовой товарооборот не превышает 10 млн евро. Это определение является критической чертой для тех компаний, которые могут получить помощь по программам ЕС, нацеленным на малые предприятия, и являются элементами особой политики,

опирающейся на специфические конкурентные правила в сфере малого предпринимательства. А установление такого высокого порогового стоимостного параметра Европейской комиссией обеспечивает достижение прагматической цели – создание для значительно большей численности малых предприятий условий для государственной поддержки их эффективного развития и повышения тем самым конкурентоспособности всей национальной и континентальной экономической системы. Кроме малых предприятий, в ЕС функционируют ещё и микропредприятия, которые обеспечивают рабочими местами не более 10 наёмных работников, а ограничений по годовому товарообороту не имеют.

В законодательстве Донецкой Народной Республики на данный момент отсутствуют критерии, по которым предприятия могут быть отнесены к тому или иному типу, в связи с чем невозможно выделить чёткие юридические и институциональные определения малого предприятия как звена предпринимательства. Ввиду отсутствия официальных определений категории предприятий (в частности малых), закреплённых в законах и других нормативно-правовых актах, нельзя сформировать эффективные условия, определяющие направления поддержки малого предпринимательства. Также невозможно организовать программы финансовой поддержки, условия получения грантов, определить и сформировать инфраструктуру такой поддержки и соответствующие механизмы её реализации.

В то же время необходимо отметить, что Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики ведёт определённую работу в направлении развития предпринимательства в государстве. В частности, 6 марта 2020 года на заседании Совета по развитию предпринимательства был рассмотрен проект Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике». В ходе заседания обсуждались вопросы законодательного урегулирования проблемы классификации субъектов предпринимательской деятельности. Было предложено на законодательном уровне определить категории малого и среднего предпринимательства. В соответствии с указанным проектом Закона установлены следующие критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории малых и средних предприятий: до 100 человек – малые предприятия (в том числе микропредприятия – до 15 человек); от 101 до 250 человек – средние предприятия [4].

Однако, по нашему мнению, такие критерии не должны ограничиваться только количественными показателями. Ведь качественные показатели дают возможность разграничить малое предпринимательство и крупный бизнес с целью стимулирования его развития, а также обеспечения возможности регулирования и поддержки бизнеса, особенно наукоёмкого и высокотехнологичного. В частности, в Японии предусмотрено жёсткое урегулирование вопроса рыночной стоимости выпускаемой продукции, реализуются ограничения относительно размера её снижения/повышения; предоставляются льготы для малого предпринимательства и др.

Изложенное выше подтверждает, что малое предпринимательство является самостоятельной формой организации деятельности экономической жизни общества со своими закономерностями и особенностями развития. Эти особенности проявляются в характере производственного процесса, специализации системы управления, кадровой и финансовой сферы; внешних связей с потребителями, государством и другими предприятиями.

Рассмотрев опыт зарубежных стран, можем обобщить подходы к определению критериев, которые, по нашему мнению, необходимо рассмотреть как базовые и производные свойства в качественном и количественном аспекте (табл. 1). Это позволит не только чётко относить субъектов к малому предпринимательству, но и определить его

социально-экономическую роль, выделить субъектов, которым на основе законодательства предусмотрена определённая финансовая поддержка и тому подобное.

Таблица 1

Свойства малого предпринимательства

Свойства	Количественные	Качественные
Базовые	<ul style="list-style-type: none">- годовой доход от реализации продукции, работ, услуг;- количество работающих;- размер собственного капитала;- ориентация на коммерческий успех, на получение прибыли;- возможности денежного обращения и объёмы (масштабы использования наличного и безналичного обращения)	<ul style="list-style-type: none">- полная ответственность за результаты деятельности;- экономическая свобода и автономность хозяйственной деятельности;- единство права выбора вида деятельности;- право собственности на ресурсы;- инновационность и новаторство;- право принятия решений;- организация производственного процесса
Производные	<ul style="list-style-type: none">- объём продаж;- позиция на рынке (доля);- численность бизнес-партнёров;- уровень дебиторской задолженности;- уровень риска;- объёмы уплаты налогов и социальных сборов;- уровень хозяйственной активности субъекта	<ul style="list-style-type: none">- характер отношений между владельцем и работниками;- масштабность рынка сбыта;- характер и виды сотрудничества с крупным бизнесом, государством и потребителями;- уровень доминирования в отрасли;- масштабность специализации;- механизм налогообложения

Считаем целесообразным указать факторы, отрицательно влияющие на развитие малого предпринимательства: высокие ставки на получение кредита (от 19 до 30% годовых); инфляция; нестабильная налоговая система; неравные условия конкуренции, коррупция, административные препятствия в регистрации предприятия.

Отметив эти факторы, хотим подчеркнуть, что дальнейшее развитие малого предпринимательства в Донецкой Народной Республике без активного вмешательства государства может привести к упадку этого сектора экономики, что, в свою очередь, создаст социальную напряжённость в обществе.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог, стоит отметить, что роль малого предпринимательства сводится к его всеохватываемости и динамичности в социально-экономической жизни общества и государства.

Под малым предпринимательством, по нашему мнению, следует понимать целенаправленную, рациональную, инициативную и одновременно рисковую деятельность субъектов хозяйствования (физических лиц-предпринимателей и юридических лиц), ориентированную на коммерческий эффект, получение прибыли в результате эффективного использования финансовых и производственных ресурсов, инноваций и рационального управления производственно-хозяйственной деятельностью.

Малое предпринимательство остаётся одним из самых влиятельных секторов экономики и одновременно, как показывает опыт, даёт возможность решать серьёзные

проблемы социально-экономического и политического направления. В условиях интеграционных процессов малое предпринимательство является наиболее действенным инструментом роста объёмов национального производства продукции, выполнения работ и оказания услуг первой необходимости, решает первоочередные проблемы занятости и надлежащего уровня жизни и развития общества.

Тем не менее, несмотря на высокий потенциал и значимость малого предпринимательства, этот важный и динамичный сектор экономики Донецкой Народной Республики до сих пор не оказывает существенного влияния на социально-экономическое развитие страны. Одной из главных причин этого является несовершенство механизма финансовой поддержки и стимулирования, которое бы способствовало заинтересованности субъектов малого предпринимательства, органов государственной власти и других финансовых учреждений и организаций в постоянной и стабильной поддержке этого определяющего сектора экономики. Государство должно стимулировать развитие малого предпринимательства: предоставлять адресную помощь, организовывать розыгрыш грантов, формировать прозрачную и доступную финансово-кредитную политику, создавать благоприятный инвестиционный климат. В будущем Донецкой Народной Республике следует усилить сотрудничество с международными организациями, что будет способствовать стимулированию развития и обеспечит повышение уровня креативности и инновационности в малом предпринимательстве.

Список использованных источников

1. Антонова М.П. Развитие малого и среднего предпринимательства в России в контексте реализации национального проекта / М.П. Антонова, В.А. Барина, В.В. Громов, С.П. Земцов, А.Н. Красносельских, Н.С. Милоголов, А.А. Потапова, Ю.В. Царева. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. – 88 с.
2. Байгелова А.Н. Развитие предпринимательства Республики Казахстан в условиях Евразийской интеграции / А.Н. Байгелова, А.К. Саурукова // Журнал «Вестник КРСУ». – 2020. – № 3. – Том 20. – С. 14-18.
3. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. – СПб.: Экономикс, 2008. – 352 с.
4. Официальный сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики. Проект Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/>
5. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: Эксмо, 2016. – 1056 с.
6. Феофилова Т.Ю. Развитие малого предпринимательства в обеспечении экономической безопасности региона / Т.Ю. Феофилова, А.Н. Литвиненко // Вопросы безопасности. – 2014. – № 6. – С. 98-149.
7. Чубарева Л.И. Малый бизнес: теория, механизмы поддержки становления и развития: автореферат диссертации на получение научной степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 – «Экономическая теория и история экономической мысли» / Л.И. Чубарева. – Донецк, 2008. – 21 с.
8. Шумпетер Й.А. История экономического анализа / пер. с англ. под ред. В.С. Автономова, в 3-х т. СПб.: Экономическая школа, 2001 – Т. 1. – 552 с.; Т. 2. – 504 с.; Т. 3. – 688 с.